

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

ҚИРИМ-ТАТАР ХАЛҚИНИНГ ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛИШИ ТАРИХИ

Рахманова Мавлуда Эркин қизи

Ўзбекистон фанлар академияси Тарих институти
erkinovnalyuda95@gmail.com

Аннотация: Мақолада Иккинчи жаҳон уруши даврида Сталин катағони қурбони бўлган қирим-татар халқининг депортация қилиниши тарихи, уларнинг Ўзбекистон ССРга мажбурий кўчирилиши, кўчириш жараёнида улар бошидан ўтказган қийинчиликлар, Ўзбекистон ССРга жойлаштирилган оилаларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, уй-жой ва хўжалик шароитлари, меҳнат фаолиятлари ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Иккинчи жаҳон уруши, қирим-татарлар, кўчириш операцияси, депортация, эшелонлар, Сталин катағони, Ўзбекистон ССР, колхозлар, совхозлар, очлик, юқумли касалликлар, ижтимоий-иқтисодий ҳаёт, этник муносабатлар.

Иккинчи жаҳон уруши даврида кўплаб халқлар бошига тушган қийинчилик ва мусибатлар қаторида, қирим-татар халқи ҳам оғир синовлар ва йўқотишларни бошдан кечиришига тўғри келди. Бу даврда катағонга учраган турли миллат ва элатлар қатори қирим-татарлари ҳам ҳар хил тухмат ва бўҳтонлар билан айбланиб она Ватанлари Қирим ярим оролидан бадарға қилиниб, Ўрта Осиё минтақасига шу жумладан, Ўзбекистон ССР ҳудудига мажбуран кўчирилади.

Фашистлар босқинидан озод қилинган Қирим АССР ҳудудини антисовет элементларидан тозалаш бўйича тадбирлар ҳақидаги СССР Давлат хавфсизлиги халқ комиссарлиги (НКГБ) ва Ички ишлар халқ комиссарлиги (НКВД) томонидан қабул қилинган 1944 йил 13 апрелдаги № 00419/00137 буйруғига асосан қирим татар халқи вакилларига уруш

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

даврида душман билан тил бириктирганлик, ватанини сотканлик, антисовет ташкилотларига аъзо бўлганлик, душманга жосуслик хизматларини амалга оширганлик айблари кўйилди. Буларнинг барчаси май ойида кўчириш операциясини бошлашга асос бўлиб хизмат қилди.

Кўчириш операцияси жараёнини СССР Ички ишлар халқ комиссари Л.Берия ўз назоратида олиб борди. Кўчириш операцияси 1944 йилнинг 18-20 май саналарида амалга оширилган бўлиб, кўчириш масъуллари Кобулов ва Серовнинг Л.Берия номига ёзган телеграммасида бу ҳақда қуйидаги маълумотларни келтиради: “Сизнинг кўрсатмаларингизга асосан жорий йилнинг 18-май куни бошланган Қирим-татарлар кўчириш оперецияси бугун, 20-май куни соат 16:00 да якунига етди. Жами 67 эшелонда 180014 киши юкланган, шундан 63 таси 173287 киши манзилларга жўнатилди, қолган 4 та эшелон ҳам бугун жўнатилади”¹. Ушбу эшелонларнинг 50 таси, 136412 киши Ўзбекистон ССРга қараб йўл олади. Режа бўйича Ўзбекистон ССР ҳудудига 70 минг нафар қирим-татарларини кўчириб келтириш мўлжалланган. Лекин, аҳолини кўчириш режадан икки баробар ортиғи билан амалга оширилди². Депортация тарихи ҳақида маълумотларни биз илмий адабиётлардан ташқари, шу воқеа-ҳодисалар гувоҳи бўлган шахслар хотира ва эсдаликлари, суҳбатларидан батафсил олишимиз мумкин. Уларда келтирилишича, кўчириш тадбири ниҳоятда қисқа ва ўта шавқатсиз тартибда амалга оширилади. Одамларнинг уйларига тонг 4-5 ларда бостириб кирилиб, уларга ухлаб ётган болаларини уйғотиб, бор йоғи 15-20

¹ Сталин — Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: Документы, факты, комментарии/ Вступ. ст., сост., послесл. Н. Бугай. — М.: Дружба народов. 1992,—288 с.

² Бердинский В.А. Спецпоселенцы. Политическая ссылка народов Советской России. – Москва: Новое литературное обозрение, 2005. - С. 650.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

дақиқа ичида энг зарур нарсаларини олиб уйларини тарк этиши талаб этилади. Оломонни қишлоқ майдони ёки қабристон яқинига тўплашади. Уларнинг кўпчилигини қариялар, аёллар ва болалар ташкил этган. Уларда ҳозир бизни оммавий отишади, қатл қилишади деган қорқув бор эди. Уйлар бўшатилгач, оломонни дод-вой, йиғи-фарёдларга қарамасдан темир йўл станцияларига юк машиналарида етказишади. Темир йўл станциясида оломонни мажбурлаб уруш даврида от ва чорва моллари ташилган юк вагонларининг ҳар бирига 60-70, баъзида 100 тадан жойлаштириб, узоқ масофали йўлга инсонийлик шарт-шароитларидан маҳрум этган ҳолда олиб кетишади. Қарийб 3 ҳафта давом этган йўл азобига кўшимча, улар ҳаво ва сув етишмаслиги, очликдан азият чекишади. Чунки кўчириш вақтида уларга ўзи билан бор йўғи 3-4 кунга етадиган егулик олишга рухсат берилганди. Йўлда асосий станцияларда тўхташ вақтида берилган озукани ҳисобга олмаганда, уларга деярли егулик ва сув берилмаган. Қариялар ва оғир касали бўлган одамлар йўлда бу қийинчиликларни кўтара олмай вафот этишади. Энг ачинарлиси, вагонларни назорат қилувчи аскарлар марҳумлар жасадини дафн этишга изн беришмайди. Иложсиз қирим-татарлар ўз яқинларини диний анъаналарга кўра дафн этолмай, темир йўлнинг тўхташ нуқталарида, чўл ва даштларда қолдириб кетишга мажбур бўладилар³.

Ўзбекистон ССР ҳудудига эшелонларда етиб келган қирим-татарлари республиканинг 7 та вилояти ва 62 та туманига жойлаштирилади. Айрим адабиётларда келтирилича темир йўл станцияларида маҳаллий халқ дастлаб

³ Депортация крымских татар. 18 мая 1944 года. Как это было (воспоминания депортированных). Часть вторая.- Симферополь, Оджакъ, 2005, - 304 с.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

кирим-татарларини илиқ муносабат билан қарши олишмайди. Бунга асосий сабаб совет тарғибот машинаси тизгинни ўз қўлига олгани бўлиб, қирим-татарларига нисбатан маҳаллий халқда нафрат уйғотганликлари билан боғлиқ эди. Маҳаллий халққа яқин орада одамхўрлар, бир кўзли маҳлуқлар, ватанни сотган хоинлар келиши ҳақида кўрқинчли ва нотўғри ахборотлар тарқатилиши, кўплаб тушунмовчиликларни, ўзбек ва қирим-татар халқида бир-бирига нисбатан салбий фикрларни пайдо бўлишига имкон яратди. Лекин вақтлар ўтиши билан қирим-татарлари ҳеч қандай одамхўрлар эмас, уруш даврида маҳаллий аҳоли каби азият чеккан диндош халқ эканлиги маълум бўлди. Ўзбек халқи ўз инсонпарварлиги ва ҳамдардлигини намоён этиб, ушбу халқ вакиллари билан уй-жойини, нонини бўлишиб баҳам кўришди⁴. Борган сари улар орасида қон-қариндошлик алоқалари ўрнатилиб мустаҳкамланиб борди.

Дастлабки даврда кўчирилган аҳолини уй-жой билан таъминлаш, уларга зарур хўжалик шарт-шароитларини ва озиқ-овқатни етказиш энг катта муаммога айланган. Мажбурий кўчирилган халқларни қабул қилган Ўзбекистон ССР бошқарув тузилмалари ҳам қийин аҳволда эди. Маълумки, уруш йилларида республика мамлакатнинг босиб олинган худудларидан минглаб эвакуация қилинганларни қабул қилган. Иқтисодий ҳаётни изга солишда қатор муаммо ва қийинчиликлар юзага келган. Маҳаллий аҳолининг турмуш тарзи ҳам қониқарли даражада эмас эди. Очлик ва қашшоқлик, барча маҳсулотларнинг фронт учун олиб кетилиши, оғир меҳнат шароитлари маҳаллий аҳоли учун катта синов ва зарба бўлиб

⁴ Возгрин В.Е. История крымских татар: Очерки этнической истории коренного народа Крыма в четырёх томах: Том IV. -3-е изд., испр. и доп. – г.Симферополь “Къартбаба продакшн”, 2014. -620 с.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

тушарди. Шундай шароитда кўп сонли депортация қилинган халқларни қабул қилиш вазиятнинг янада мураккаб томонга бурилишига сабаб бўлди.

Кўчириб келтирилган қирим-татарларининг меҳнатга лаёқатли кишилари ҳам маҳаллий аҳоли сингари ишлаб чиқариш объектлари, корхоналар, колхоз ва совхозларида ишга йўлланади. 1944 йил 1 октябрь маълумотларига кўра, жами 10 521 нафар қирим-татар оиласи корхоналарга, 7833 нафар оила совхозларга ва 18881 нафар оила колхозларга меҳнат қилиш учун бириктирилади. Ўзбекистон ССР вилоятлари бўйлаб улар куйидагича тақсимланганди⁵:

Вилоятлар	Қирим-татар оилалари сони	Одамлар сони
Тошкент	13714	53284
Самарқанд	7509	30889
Фарғона	4892	19423
Андижон	4886	18002
Наманган	3279	12768
Бухоро	728	3559
Қашқадарё	2227	9245

Куйи Бўзсув ва Фарход ГЭСи қурилишида, Лангар қурилиш, “Қўйтош” шахтаси, “Норин”, “Нарпай”, “Далверзин” совхозларида, Қашқадарё вилоятининг Шаҳрисабз, Китоб туманлари, Тошкент вилояти Ховост, Мирзачўл туманлари колхозларида, Андижон вилояти Сталин тумани ва бошқа ҳудудларда ишловчи қирим-татарларининг ижтимоий-иқтисодий шароити анча оғир аҳволда эди⁶.

⁵ Ўзбекистон миллий архиви. 314-фонд, 7-рўйхат, 5-иш, 134-139 варақлар.

⁶ Л.Берия – И.Сталину: Согласно вашему указанию... Москва: “АИРО-XX”, 1995. –С. 159.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Қирим-татарлари жошлашган худудларда олиб борилган кетма-кет санитар-маиший текширувларда аниқланишича, иссиқ июнь ойларида Ўзбекистон ССРга кўчирилган аҳолининг маҳаллий иқлим шароитларига мослашиши қийин бўлган. Дастлабки ойлардаёқ уларда безгак ва бошқа юқумли ошқозон-ичак касалликлари кузатилиб, ёш болалар ва катталарда ҳам ўлим сонининг ошишига олиб келган. Ўзбекистонга кўчирилган дастлабки кунлардан 6 ой ўтиб ва йил охиригача 16 052 киши яъни, жами кўчирилган аҳолининг 10,6 % вафот этади. 1945 йилнинг ўзида эса 13 183 киши, жами кўчирилган аҳолининг 9,8 % оламдан ўтди⁷.

Ушбу даврда Тошкент шаҳар соғлиқни сақлаш бўлими мудири бўлган Шатковская берган маълумотларга кўра вилоятларга кўчирилган аҳолининг яшаш шароити қониқарли эмас, одамлар отхоналарга (Сирдарё), чорвачилик учун мўлжалланган биноларга (Бегавот) ва бошқа хўжалик биноларига жойлаштирилди. Жихозланмаган, полсиз, нам хоналарга 3-4 тагача оилалар жойлаштирилган. Уларга озиқ овқат етказиб бериш чекланган эди. Бундай ҳолат 4-5 ойгача давом этиб, озиқ овқат ва нон фақатгина ишга ёлланган шахслар учунги берилган, оила аъзоларининг бошқа вакиллари очликдан ва юқумли касалликлардан азият чекишга мажбур эди. Қиш фаслига келиб уларнинг шароитлари янада оғирлашган. Колхозларда улар жойлашган уйлар яхши таъмирланмаган, деразалар ва иситиш воситалари ўрнатилмаган, ёқилғи билан таъминланмаган, совуқ ва қоронғу уйларда яшашга мажбур бўлишган. 1944 йилнинг октябр ойида 6 та туманда (Бегавот, Паркент, Оҳангарон, Тошкент, Чиноз, Чирчиқ туманларида) 11 757 нафар аҳоли уйма-уй юриб текширилди, жами 23 161

⁷ Л.Берия – И.Сталину: Согласно вашему указанию... Москва: “АИРО-XX”, 1995. –С.126.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

нафар фуқаро тиббий кўриқдан ўтказилди. Шулардан 818 нафарда касаллик аниқланди. Улардан 806 нафари касалхонага ётқизилган. 280 нафари безгак касалига чалинганлиги, 2467 кишининг тўйиб овқатланмасликлари ва яхши овқатланишга муҳтожлиги аниқланди⁸.

Соғлиқни сақлаш соҳасидан ташқари таълим ижтимоий соҳаси ҳам дастлабки даврда анча мушкул аҳволда қолди. Қирим-татар тилида деярли дарслар ўтилмаган, уларнинг болалари фақат ўзбек ёки рус мактабларида таълим олишлари мумкин эди. Уларнинг аксариятида уст кийим ва поябзал йўқ, шу сабабли болалар мактабга ҳам бора олишмаган. Тошкент вилоятида мактаб ёшидаги 9120 нафар боладан бор йўғи 2519 нафари таълим олган⁹. Бухоро вилоятида ҳам 1947 йилда 2504 нафар мактаб ёшидаги болаларнинг 898 нафари таълим олган, қолган 60% болалар мактабларга боришмаган¹⁰. Урушдан кейинги даврларда бу кўрсаткичлар биров бўлсада ижобий томонга ўзгариб Самарқанд, Андижон вилоятларидан болаларнинг 80-90% мактабларга қамраб олинган¹¹. Вақтлар ўтиши билан қирим-татар болалари таълим олиб, республика олий ўқув юрталарида, касб-хунар билим юрти ва техникумларида ўқиб жамиятга хизмат қилувчи қурувчи, кончи, педагог, шифокор, санъаткор, олим, ёзувчи, муҳандис бўлиб етишишди ҳамда республиканинг ижтимоий-маданий ҳаётида ўзларининг улкан ҳиссаларини қўшишди¹².

⁸ Ўзбекистон миллий архиви. 314-фонд, 7-рўйхат, 26-иш, 10-варақ.

⁹ Бердинский В.А. Спецпоселенцы. Политическая ссылка народов Советской России. – Москва: Новое литературное обозрение, 2005. – С. 655.

¹⁰ Ўзбекистон миллий архиви. 314-фонд, 7-рўйхат, 24-иш, 391-варақ.

¹¹ Ўзбекистон миллий архиви. 314-фонд, 7-рўйхат, 24-иш, 363-варақ, 13-иш, 335-варақ.

¹² Возгрин В.Е. История крымских татар: Очерки этнической истории коренного народа Крыма в четырёх томах: Том IV. -3-е изд., испр. и доп. – г.Симферополь “Къартбаба продакшн”, 2014. -620 с.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Шоир Эшреф Шамизадининг ўғли ўз хотираларида айтишича: “1944 йилги очлик ва 1945 йилнинг қахратон қишидан яшаб қола олган қирим татарлари маҳаллий ўзбеклардан қуёшда қуритилган хом ғиштдан уй қуришни ўрганиб олишди. Улар каби томорқаларда экин экиб ҳосил ола бошладилар. Чунки маҳаллий аҳолининг асосий қисми қишлоқ хўжалиги билан банд эди. Улар ўзларининг кўп минг йиллик этник анъана ва меросларини сақлаб қола олганлар”¹³. Бу жиҳатдан умумий бўлган қирим-татарлари ва ўзбекларнинг маданий алоқа ва ҳамкорликлари юқори даражага кўтирилди.

СССР Олий Советининг 1967 йил 5 сентябрдаги “Қиримда илгари яшаган татар миллатига мансуб фуқаролар тўғрисида”ги фармони билан татарлардан Сталин давридаги айбловлар олиб ташланди ва конституциявий ҳуқуқлар тикланди. Татарларнинг қиримга қайтиши бошланди, аммо қўйилган бир қатор тақиқлар туфайли жуда озчилик қирим-татарлар юртига қайтишга муваффақ бўлди.

1987-1989 йилларда Қирим татарларининг ўз ватанларига қайтиш учун фаол ижтимоий ҳаракати бошланди. 1989 йил 14 ноябрда СССР Олий Совети “Мажбурий кўчирилган халқларга қарши репрессив ҳаракатларни ноқонуний ва жиноий деб эътироф этиш ва уларнинг ҳуқуқларини таъминлаш тўғрисида”ги декларацияни қабул қилди.

Ўша йили СССР Олий Совети сессиясининг қарори билан Қирим-татар халқи муаммолари бўйича махсус комиссия тузилди. 1990 йил 11 июлда СССР Министрлар Совети “Қирим татарларининг Қирим худудига

¹³ Бердинский В.А. Спецпоселенцы. Политическая ссылка народов Советской России. – Москва: Новое литературное обозрение, 2005. - С. 655.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O‘ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

қайтиши билан боғлиқ масалаларни ҳал этиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида” қарор қабул қилди. Ўша пайтдан бошлаб татарларнинг Қиримга оммавий қайтиши бошланди. Бошқа халқларга аввалроқ Қиримга қайтишга рухсат берилди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, инсоният бошига оғир кулфатлар келтирган Адолф Гитлер билан тенг равишда Сталин ҳам кўплаб халқлар бошига аёвсиз ва шавқатсиз синовлар ёғдирди. XX аср дунё тарихининг олд саҳифаларида турувчи ушбу икки шахснинг бир-биридан фарқи шундаки, Гитлер ўзга халқлар қонини тўккан бўлса, Сталин ўз халқини азобли қийинчиликларга дучор этганлигидадир.

Қирим-татарлари ҳам бошқа халқлар сингари XX асрнинг 30-40 йилларидаги Сталиннинг мажбурий кўчириш сиёсати туфайли юқорида санаб ўтилган мушкул ҳодисаларни бошидан кечиришга мажбур бўлди. Ўзбек халқи шундай қийин дамларда улар билан бирга бўлди, нон ва майизларини биргаликда баҳам кўришди. Узоқ йиллар кўни-кўшни бўлиб яшаган қирим-татарлари ва ўзбеклари қон-қариндошлик алоқалари билан бу дўстликни янада мустаҳкамладилар. Бугунги кунда ҳам қирим-татарлари кўп миллатли Ўзбекистон аҳолиси ичида этник-маданий жиҳатдан ўзига хоз юксак ўринга эга халқ ҳисобланади.